

OKTAN SONI PAST BO‘LGAN TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI HAYDAB OLINGAN BENZINLARNING OKTAN SONI OSHIRUVCHI QO‘SHIMCHALAR SINTEZI VA IQ-SPEKTRI TAXLILI

Ahmedov Orif Jumanazar o‘g‘li

“Toshkent Kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti” MChJ tayanch doktoranti
O‘zbekiston Respublikasi, p/o Shurobozor

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti MChJ
Texnika fanlari doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasi, p/o Shurobozor

Fayziyev Jahongir Bahromovich

“Toshkent Kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti” MChJ
Texnika fanlari falsafa doktori (PhD) katta ilmiy xodimi
O‘zbekiston Respublikasi, p/o Shurobozor

Annotatsiya. Benzinni oktan sonini oshiruvchi organik qo‘shimchalarning yangi avlodini yaratishda bir qator talablar mavjud bo‘lib, ular: turli konsentratsiyalarda ham yuqori samaradorlikni namoyon qilishi, qo‘rg‘oshin, marganes birikmalarini saqlamasligi, ekologik jihatdan atrof-muhitga zararsiz bo‘lishi bilan bir qatorda iqtisodiy jihatdan tannarxi arzon bo‘lishi kabi talablarga javob berishi muhim.

Kalit so‘zlar: riforming, katalitik kreking, izomerizat, oktan soni, fraksiya, stearin kislota, mochevina, atmosfera bosim, etil spirt, avtoklap.

Kirish. Avtomobil benzinlari asosan to‘rtta komponentdan tashkil topgan: riforming benzini (55% gacha), katalitik kreking benzini (25 %gacha), alkilat (5 % gacha) va izomerizat (15 % gacha). Benzinlar neft xom ashyosini qayta ishlash natijasida olingan komponentlardan olinadi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri haydab olingan benzinlarning oktan soni, (motor usuli bo‘yicha taxminan 40-60 birlik) bo‘ladi. Katalitik riforming benzinlari past oltingugurt miqdori bilan ajralib turadi hamda ularning tarkibida deyarli olefinlar mavjud emas, shuning uchun ular saqlash vaqtida juda barqaror. Biroq uning tarkibida aromatik uglevodorodlar, ayniqsa benzol, ekologik nuqtai nazardan cheklovchi omil hisoblanadi. O‘zbekiston benzini tarkibida katalitik riforming komponentining ulushi qariyb 60% ni tashkil qiladi. Katalitik kreking benzinlarida ham oltingugurtning massa ulushi past bo‘ladi. Oktan soni tadqiqot usulida (RON) 90-93 birlikni tashkil etadi. Ularda aromatik uglevodorodlar miqdori 30-40%, olefinlar - 25-35%, izoparafınlar 25% gacha bo‘ladi. Dien uglevodorodlari ularning tarkibida deyarli uchramaydi, shuning uchun ular nisbatan yuqori kimyoviy barqarorlikka ega. Katalitik riforming benzinlari bilan solishtirganda,

katalitik kreking benzinlari portlashga qarshilikning fraksiyalar bo'yicha bir xil taqsimlanishi bilan tavsiflanadi [1, 220 b., 2, 50-52 b., 3, 125 b., 7, 444 b.] Katalitik kreking benzinli fraksiyalari tarkibida 30-40% dan ko'p bo'lmagan aromatik uglevodorodlar, shu jumladan 1,0-1,5% atrofida benzol bo'ladi. [4, 21-24 b., 5, 181-193 b.].

Bundan tashqari, yuqori portlash qarshiligiga ega (oktan soni RON 90-93) tovar yoqilg'isining qimmatli tarkibiy qismidir. Biroq, katalitik kreking benzinining ulushi uning yuqori sezuvchanligi va oltingugurt va to'yinmagan uglevodorodlarning yuqori miqdori bilan cheklangan. Bu barqarorlik va atrof-muhit ko'rsatkichlarini pasaytiradi. [6, 10-12 b., 7, 30-57 b.].

Dunyoning turli mamlakatlarida avtomobil benzinining tarkibiy qismi bir-biridan juda farq qiladi, bu mamlakatning neftni qayta ishlash sanoatining tuzilishi bilan bog'liq [8, 190-198 b., 9, 114 b.].

Tajriba qism. Analitik tarozida stearin kislotadan 142 g tortib olinib, uning ustiga analitik tarozida o'lchab olingan 120g mochevina solindi va maydalagich tegirmonda yaxshilab maydalandi. Hosil bo'lgan aralashmani avtomatik aralashtirgichli avtoklapda 190°C da 15 atmosfera bosimda 90 minut davomida va yana 1 soat davomida 18 atmosfera bosimda 220°C da ushlab turildi. Shundan so'ng avtoklapning sovushini 8 soat davomida kutildi va ehtiyotkorlik bilan ichidagi bosim chiqarib yuborildi. Avtoklap ichidagi qattiq modda aralashmasi olindi bu moddalar ikki qismdan iboratligi ko'rildi. Bu qattiq modda suvda eritilganda pastki qismi suvda batamom erib ketganligi kuzatildi, suvda erimay qolgan qismini olinib quritish shkafida 10 soat davomida 60°C da yaxshilab quritildi. Olingan oq rangli qattiq modda maydalagich tegirmonda maydalandi va stakanga solinib, 5 soat davomida 50°C da magnitli aralashtirgich yordamida 5 % li natriy ishqori eritmasi bilan ishlov berildi. Keyin bu aralashma suvda yuvildi bu jarayon besh marotaba takrorlandi va filtirlandi. Keyin esa uch marotaba 800 ml disstillangan suv bilan yuvilib filtirlandi. Shundan so'ng olingan moddani ikki marotaba 70 % li etil spirtida yuvilib filtirlandi va quritish shkafida 8 soat davomida quritildi. Olingan oq rangli kukun holdagi stearilamid, 12%li natriy gipoxlorid eritmasi va 0.1 normalli natriy gidroksidning eritmalari 1:4:3 mol nisbatda olinib sovuq suv (2-7 °C)da 2 soat davomida magnitli aralashtirgich (1200 R/min)da ushlab turildi. Hosil bo'lgan aralashmani 5 marotaba distillangan suvda yuvildi va 70 %li etil spirtida yana ikki marotaba yuvib olingandan so'ng vakuumda filtrlanib quritildi. Olingan oq rangli kukun holdagi modda 53 °C da erishi kuzatildi va quyidagi erituvchilarda erishi o'ganildi.

1-jadval

Olingan stearilamidning erituvchilarda erishi

№	Erituvchilarning nomi	Erituvchilarning konsentratsiyasi C%	Harorati °C da	Natija
1	Suv(distillangan)	100	20	Erimaydi
2	Metanol	96	20	Erimaydi
3	Etanol	70	20	Erimaydi
4	Izopropil spirt	80	20	Erimaydi
5	Izobutil spirt	90	20	Erimaydi
6	Butilatsetat	96	20	Erimaydi
7	Dimetilformamid	98	20	Erimaydi
8	Butilglukol	96	20	Erimaydi
9	Toluol	98	20	Erimaydi
10	Geksan	96	20	Erimaydi
11	Xloroform	98	20	Eriydi

Olingan yangi tarkibli organik qo‘shimcha stearilamidning IQ-spektri o‘rganildi (1-rasm).

1-rasm. Stearilamidning IQ spektri

Olingan stearilamidning IQ-spektri tahlil qilindi. 3387 sm^{-1} sohada C-N bog‘lari, 3192 sm^{-1} sohada N-H bog‘lari, 2916 sm^{-1} sohada C-H bog‘lari, 800 sm^{-1} sohada C-C bog‘lari, 1645 sm^{-1} sohada C-O bog‘lari mavjudligi aniqlandi.

Xulosa

Olingan yangi tarkibli organik qo‘shimcha qo‘shilgan benzin namunalarining smola hosil qilishi, xiralanish harorati, korroziyaga barqarorligi, dvigatelda yonishi natijasida havoga chiqadigan chiqindi gazlar tarkibi tadqiq etilgan. Natijada GOST 17.2.2.03-87 standarti talablariga muvofiq uglerod(II) oksidini CO 1,32% dan 0,67%

gacha kamayganligi hamda chala yongan uglevodorodlarni CH 225 ppm dan 140 ppm gacha kamaytirishga erishilgan hamda oktan soni 65 bo'lgan benzinni 80 ga ya'ni 15 birlik ko'targanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рябов В. Д. Химия нефти и газа. – 2020.
2. Каюмов Ж. С., Нуруллаев Ш. П., Турабджанов С. М. Разработка новых композиционных автомобильных топлив с азот и кислородсодержащими экологически безопасными компонентами //Прогрессивные технологии и процессы. – 2015. – С. 50-52.
3. Сайдахмедов С. И. Разработка антидетонационных кислородсодержащих композиций на базе местных сырьевых ресурсов Республики Узбекистан дис. – Всерос. науч.-исслед. ин-т по переработке нефти, 2008. 125 с.
4. Сафонов А.С., Ушаков А.И., Орешенков А.В. Перспективы улучшения качества автомобильных топлив в Российской Федерации // ХимМотТоринг. 2008. № 1. С. 21-24.
5. Нурмухаметова Э.Р., Ахметов А.Ф., Рахматуллин А.Р. Исследование бензина каталитического крекинга // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. № 2. С. 181-193. URL:
6. Сайфуллин Д.В., Кудачкин К.А. Селективная сероочистка бензинов каталитического крекинга // Технологии нефти и газа. 2013. № 2. С. 10-12.
- 7 Хайрутдинов О. И., Сидоров Г. М. Пути решения проблемы производства экологически чистых бензинов в условиях современного топливно-энергетического комплекса республики казахстан. – 2018. С.30-57
8. Данилов А.М. Книга для чтения по переработки нефти. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2012 -С.190-198.
9. Шараф Фарук. А. М. Антидетонационные добавки на основе синергетических смесей оксигенатов к бензиновым топливам // Диссертация кандидат технических наук. Казан. 2018. –114 с.